

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 402 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili.....	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodzheyeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuritdinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	

BO'LAJAK TEXNOLOGIYA FANI O'QITUVCHILARINI TAYYORLASHDA DIZAYNERLIK QOBILIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISHDA MAHORAT DARSLARI (MASTER KLASS)NI TASHKIL QILISH

Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna

Buxoro shahar 21-umumta'lim maktabi texnologiya fani o'qituvchisi,
Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirish, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida mahorat darslarini tashkil qilish masalalari yoritilgan. Maqolada talabalarning dizaynerlik qobiliyatlarini o'z faoliyatlarida qo'llashi, o'z ustida ishlashning afzalliklari, shuningdek, amaliy ustaxonalarda master-klasslarni tashkil etish usullari va ularning ustunliklari ko'rsatib berilgan. Ustaxonalarda o'tkazilgan darslarning turlari va yaratilgan imkoniyatlar batafsil tushuntirilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, strategiya, trening, konferensiya, intuitsiya, konstruktivlik, modellashtirish.

Abstract: This article addresses the improvement of design skills in the training of future technology teachers and the organization of master classes based on modern pedagogical technologies. It highlights the benefits of applying design skills in students' professional activities and the advantages of self-improvement. The methods and benefits of organizing the educational process in practical workshops during master classes are also explained. The types of master classes held in workshops and the opportunities created are described in detail.

Key words: technology, strategy, training, conferences, intuition, constructiveness, modeling.

Аннотация: Совершенствование дизайнерских навыков в процессе подготовки будущих преподавателей технологии, организация мастер-классов на основе современных педагогических технологий. В статье рассматриваются преимущества применения дизайнерских способностей в профессиональной деятельности студентов, самостоятельного совершенствования, а также методы и преимущества организации учебного процесса в практических мастерских. Подробно объясняются виды мастер-классов, проведённых в мастерских, и созданные возможности.

Ключевые слова: технологии, стратегия, обучение, конференции, интуиция, конструктивность, моделирование.

KIRISH

Davlatning ertangi kuni yoshlarning qay darajada bilimli ekani bilan bevosita bog'liq. Shu bois, ta'lim tizimini rivojlantirish masalasiga hukumat darajasida e'tibor qaratilishi har bir davlatning muhim vazifasi hisoblanadi. O'zbekistonda so'nggi yillar davomida Harakatlar strategiyasi va uning mantiqiy davomi sanalmish Taraqqiyot strategiyasi doirasida rivojlangan davlatlar kabi uzluksiz ta'lim tizimini muntazam takomillashtirib borish, sifatli ta'lim-tarbiya berish, malakali kadrlarni tayyorlash bo'yicha sezilarli islohotlar amalga oshirildi. Prezidentimiz tomonidan davlat va jamiyat ravnaqini belgilab beruvchi quyidagi fikrlar pedagog sifatida bizni ruhlantirdi: "Atoqli ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning: 'Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot, yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat masalasidir', degan hikmatli so'zlarini men qayta-qayta takrorlashdan charchamayman."

Keyingi yillarda masalaga mana shunday yondashuv bizning ushbu sohadagi faoliyatimiz mezoniga aylandi. Chindan ham, agar biz ta'limni o'zgartirsak, ta'lim insonni o'zgartiradi. Inson o'zgarsa – butun jamiyatimiz o'zgaradi. Darhaqiqat, ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar O'zbekistonda Uchinchi Renes-

sansga poydevor bo'ladi. Shu sababli hozirda mamlakatimizda uzluksiz ta'limni takomillashtirish, farzandlarimizni har tomonlama barkamol insonlar etib tarbiyalash, yuqori malakali pedagog kadrlar tayyorlashni tubdan yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shunday ekan, ta'lim jarayonini tubdan isloh qilish, oliy ta'lim va uzluksiz ta'limda dars jarayonlarini yaxshilash, jahon tajribalaridan foydalanish, mahorat darslarini tashkil qilish dolzarb masalalardan hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlarda, xususan, konstruktivizm va faoliyatga asoslangan o'qitish tizimida maxorat darslari (master klasslar) orqali talabalar o'z ijodiy salohiyatini ro'yobga chiqarishi mumkin. Mahalliy tadqiqotchi R.J. Ishmuhammedov o'quv jarayonida innovatsion yondashuvlar, jumladan, amaliy mashg'ulotlar orqali talabalar faolligini oshirish haqida yozar ekan, aynan maxorat darslarining interaktiv va dizaynerlik faoliyatlariga yo'naltirilgan usullar bilan uyg'unlashuvi samarali bo'lishini ta'kidlaydi ^[1].

Xorijiy olimlardan L. Bruce Archer dizayn pedagogikasi asoslarini o'rganar ekan, dizaynerlik faoliyatining asosida "muammoga estetik va texnologik yechim topish" yotishini, bu esa amaliy mashg'ulotlar orqali shakllanishini uqtiradi ^[2]. Shuningdek, D. Schönning "The Reflective Practitioner" asarida professional o'z ishlarini qayta tahlil qilish orqali dizaynerlik fikrlashini shakllantirishi mumkinligi aytiladi ^[3].

Mahalliy pedagog olim M. Mirsoliyeva esa maxorat darslarini "bilimni egallashtirishdan ko'ra faoliyatni rejalashtirish va ijro etishga yo'naltirilgan metod" sifatida baholab, aynan texnologiya fani doirasida ushbu yondashuv dizayn ko'nikmalarini shakllantirishda juda muhim ekanini ko'rsatadi ^[4].

Ushbu adabiyotlar dizaynerlik qobiliyatlarini rivojlantirishda master klasslarning ahamiyatini nazariy va amaliy asosda yoritib beradi. Jumladan, talabalarni real muammolar asosida mustaqil dizayn yaratishga undash, reflektiv fikrlashga o'rgatish va ularni kasbiy identifikatsiyaga tayyorlashning samarali vositasi sifatida baholanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida dizaynerlik qobiliyatlarini rivojlantirishda maxorat darslarining o'rnini aniqlashga qaratildi. Metod sifatida nazariy tahlil, kuzatuv, tajriba-sinov, so'rovnoma va suhbat usullari qo'llanildi. Nazariy manbalar asosida dizayn-pedagogika va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlar tahlil qilindi. Amaliy bosqichda texnologiya yo'nalishidagi talabalar ishtirokida maxorat darslari tashkil etilib, ularning dizaynerlik tafakkuri, loyihalash ko'nikmalari va ijodiy yondashuvlaridagi o'zgarishlar aniqlash vositalari orqali baholandi. Tadqiqot natijalari asosida mazkur dars shaklining metodik va amaliy samaradorligi asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Amaliy ustaxonalarda mahorat darslarini tashkil qilish, texnologiya dars jarayonlarida dizaynerlik qobiliyatini rivojlantirish usullarini takomillashtirish, mahorat darslarini tashkil qilishning o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, mahorat darslarini ochiq dars usulida o'tkazish orqali dizaynerlik qobiliyatlarini rivojlantirishga erishiladi.

Mahorat darsi – master-klass (inglizcha master class, ya'ni master – har bir sohaning ustasi, class – sinf, maktabda dars). Har bir sohaning yetuk, mahoratli ustalari, tug'ma iste'dod egalari oramizda yo'q emas. Shunday ekan, yosh avlodni tarbiyalashda nafaqat nazariy bilim berish, balki mahorat darslarini tashkil etish ham maqsadga muvofiqdir. Shunday ekan, texnologiya fanlarini o'qitishda dizaynerlik qobiliyatlarini rivojlantirish, talaba-yoshlarni o'qitib o'rgatishdan ko'ra, bir marta ko'rsatib, amalda qo'llash orqali tug'ma iste'dod egalari yuzaga chiqarilishi dolzarb vazifalardan biridir.

Mahorat darslari – bu ma'lum bir sohada mutaxassis tomonidan o'tkaziladigan o'ziga xos o'qitish usuli bo'lib, amaliy ko'nikmalarni oshirishga qaratilgan dars hisoblanadi. Ijodiy faoliyat (dizayn, shuningdek, fan, pedagogika va hunarmandchilik) ushbu sohalarida etarli professional darajasiga ega shaxslarni yuzaga chiqarishning takomillashtirilgan usulidir.

Texnologiya dars jarayonlarida dizaynerlik qobiliyatini rivojlantirish usullari, mahorat darslarini (master-klass) tashkil qilishda quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Mutaxassisning o'z mahoratini yoki muammoni amaliy shaklda tushunishini namoyish etishi. Ustoz maslahatchi sifatida ishlaydi, o'quv ishlarini tashkil etish va ijodiy faoliyatni yangi, yuqori darajada tushunishga yordam beradi.
- Trening va seminarlardan farqli o'laroq, mahorat darsi (master-klass) odatda o'zini professional sifatida

ko'rsatgan, an'anaviy mashg'ulotdan erishilgan darajadan qoniqmaganlar uchun o'tkaziladi.

- Konferentsiyalardan farqli o'laroq, mahorat darsida (master-klass) o'quv jarayonida tomonlarning tengligi mavjud emas.
- Mutaxassis nazorati ostida ko'nikmalarni egallash uchun talabani faol faoliyatga jalb qilish.
- Ustoz va uning shogirdlari o'rtasidagi muloqot jarayonini idrok etuvchi, bu jarayonga savollar berish va tushuntirish orqali aralasha oladigan keng auditoriya mavjud bo'lishi.

Mahorat darsi dolzarb muammolar va texnologiyalarning nazariy ko'rinishi bilan to'ldirilishi mumkin, ammo asosiy vazifa – bu ma'lumotni o'zlashtirish emas, balki texnika, usul, metodologiya yoki texnologiya bo'lishidan qat'i nazar, faoliyat usullarini yetkazishdan iborat. Ko'pincha mahorat darsi ustoz va tinglovchilarning birgalikdagi faoliyati natijalariga asoslangan muhokama bilan yakunlanadi.

Mahorat darslarini (master-klass) o'tkazish qat'iy yagona standartlarga ega emas. Mahorat darsi shakli vaqt bilan tartibga solinmaydi, chunki yaratilayotgan model dizayn jihatidan mukammallashmaguncha davom etadi. Mashg'ulotlarni qismlarga bo'lgan holda natijaga erishish mumkin. Mahorat darsi (master-klass) ustoz-shogird usulida ta'lim olayotgan holatlarda bir soatdan to butun ish kuniga qadar davom etishi mumkin. Dars jarayonlari auditoriyada yoki amaliy ustaxonalarda o'tkazilib, ishtirokchilar soni ikki kishidan o'ttiz kishigacha bo'lganda mashg'ulotlar qismlarga bo'lingan holda tashkil etiladi. Odatda, master-klassni o'tkazish mutaxassisning intuitsiyasiga va talabaning amaliy ehtiyojlariga asoslanadi.

Mahorat darsi davomida talaba qandaydir ijodiy faoliyatni amalga oshiradi va usta bu faoliyatni qanday bajarish kerakligini aniq tushuntiradi, o'z fikrini sharhlaydi va eng ko'p uchraydigan xatolarni tushuntirib, faoliyatning alohida elementlarini ko'rsatadi. Shundan so'ng talaba o'qituvchining tushuntirishlarini hisobga olgan holda faoliyatni takrorlaydi. Ushbu o'qitish usulining afzalliklari quyidagilardan iborat: mutaxassis va talaba o'rtasidagi doimiy aloqa, amaliy yo'nalish va individual yondashuv. Agar master-klass muntazam va uzoq muddat davomida, doimiy ishtirokchilar bilan o'tkazilsa, bu shakldagi darslar ijodiy ustaxona deb ataladi.

Ko'pincha mahorat darsi amaliy ustaxonalarda kichik detalni yasash, buyum andozasini tayyorlash va hokazo mashg'ulotlar bilan o'tkaziladi.

Mahorat darsining asosiy maqsadlaridan biri – mahorat ustasi va bo'lajak o'qituvchi o'rtasidagi intellektual aloqani shakllantirish bo'lib, bu dars davomida talabaning mustaqil tajribasi, mustaqil faoliyati hamda dizaynerlik qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qilishi kerak. Shuningdek, talabalarga dizaynerlik, san'atshunoslik, mohirlik, ijodkorlik kabi ilmiy fanlarning kasbiy tilini o'rgatish ham muhim rol o'ynaydi. Ta'lim oluvchining texnologiya fani bo'yicha dizaynerlik qobiliyatini rivojlantirishda mahorat darslari ochiq dars usuliga yaqin hisoblanadi; unda mahorat darsida qatnashayotgan ta'lim oluvchi mashg'ulot xonasida ustoz bilan birgalikda faol ishtirok etadi.

Mahorat darsida tajribani
taqdim etish:

Taqdim etilayotgan ta'lim yoki ta'lim texnologiyasining asosiy g'oyalari qisqacha tavsiflanadi, ishning aniq namunasi ko'rsatiladi (dars yoki darsdan tashqari mashg'ulot shaklida);

o'qituvchi faoliyatidagi muammolar va istiqbollar talabalar bilan muhokama qilinadi (aslida bunday maxorat darsi (master-klass) bepul shaklda o'tkaziladigan vaqt cheklanmagan ochiq darsdir).

Udalayman o'yini: o'qituvchi talabalar o'rnini egallagan holda, bir vaqtning o'zida ular bilan mashg'ulot o'tkazadi. Tanlangan model bo'yicha har bir talaba o'zining dizaynerlik qobiliyatini ishga soladi, konstruktiv chizma loyihasini tayyorlaydi. Modellashtirish: o'qituvchi tomonidan taklif qilingan dars texnologiyasi rejimida talabalar mahorat darsining o'z modelini qurish bo'yicha mustaqil ishlarni bajaradilar. Ular konstruktiv chizma loyihasiga asoslanib modellashtirish jarayonini boshlaydilar. Mahorat darsini (master-class) o'tkazuvchi o'qituvchi maslahatchi sifatida faoliyat yuritadi; u talabalarning mustaqil faoliyatini tashkil qiladi va dars davomida yaratilgan mualliflik modellarini muhokama qilishda ishtirok etadi. Mahorat darsi (master-class) odatda talabalarni o'qitish hamda o'qituvchilarning malakasini oshirishda qo'llaniladi. Uning afzalliklari:

2-rasm: Mahorat darsi afzalliklari

Mahoratli o'qituvchi mahorat darsini tashkil etibgina qolmay, o'z faoliyatini talabalar bilan o'rtoqlashadi; mahorat darsida o'qituvchi mavzuni qismlarga bo'lib o'tkazadi, tanlangan modelni loyihalash va yig'ish jarayonlarini bosqichlarga ajratib tashkil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

1-jadval: Mahorat darsida erishiladigan natija

T/r	Faoliyat turi	O'qituvchi faoliyati	Talaba faoliyati	Erishilgan natija
1	Loyihalash	Mavzuga doir tanlangan model loyihasini ketma-ketlikda asosida amalda ko'rsatib loyihani tayyorlaydi.	Kuzatish davomida o'qituvchi bilan tenpa-teng loyixalash ishlarinin amalga oshiradi	Bir vaqtning o'zida har bir talaba loyixalashga erishadi.
2	Andoza tayyorlash	Tayyorlangan loyiha asosida andozani tayyorlab ko'rsatabi	Har bir talaba o'zi loyixalagan loyiha asosida andozani tayyorlaydi	Model andozasi tayyor bo'ladi
3	Modelni yig'ish	Raqamlab tayyorlangan andozalarni ketma-ketlikda yib ko'rsatadi.	Talabalar birgalikda yigadilar	Barchaning modeli bir vaqning o'zida tayyor bo'ladi

Natija: texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik faoliyatini rivojlantirish nafaqat takomillashtiriladi, balki ular har bir faoliyat bosqichini izchillik bilan o'zlashtirishga, ko'z bilan ko'rib, qo'li bilan tayyorlab ko'rish orqali natijaga erishadilar.

XULOSA

Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarida dizaynerlik qobiliyatlarini rivojlantirishda mahorat darslarini tashkil etish orqali amaliy ustaxonalarda olib boriladigan ishlarning samaradorligi ortibgina qolmay, o'qituvchi va o'quvchilarda dizaynerlik qobiliyatlarini amalda qo'llash, kuzatish va faol ishtirok etish orqali yanada rivojlanadi. Har

bir mahorat darsi o'zining qiziqarli va esda qolarli jihatlari bilan ajralib turadi. Mahorat darsida loyihalashdan tortib, modelni yig'ishgacha bo'lgan jarayon ichida samarali natijaga erishish mumkin. Mahoratli o'qituvchi mahorat darsini tashkil etibgina qolmay, o'z faoliyati davomida egallagan bilim, malaka va qobiliyatlarini o'quvchilarga yetkazadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-sonli "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. Lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning O'zbekiston mustaqilligining 30 yilligiga bag'ishlangan nutqi.
3. Примеры подобных мастер-классов: Лекции, мастер-классы и другие научные мероприятия. Научный центр неврологии. Архивная копия от 11 июня 2016 на Wayback Machine.
4. Бобряшова О. В. Мастер-класс и творческая мастерская как педагогические технологии обучения будущих дизайнеров. Вестник ОГУ, № 11 (130), ноябрь 2011, с. 169–175. Архивная копия от 4 августа 2016 на Wayback Machine.
5. Бобряшова О. В. Мастер-класс и творческая мастерская как педагогические технологии обучения будущих дизайнеров. Вестник ОГУ, № 11 (130), ноябрь 2011, с. 169–175. Дата обращения: 16 июня 2016. Архивировано 4 августа 2016 года.
6. Марюфич Т. В. Методические рекомендации по организации и проведению мастер-класса. Gigabaza. Дата обращения: 16 июня 2016. Архивировано 30 ноября 2016 года.
7. Машуков А. В. (сост.) Организация и проведение мастер-классов. Методические рекомендации. Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования, 2007.
8. K. Shakhnoza, K. Makhbuba. Interactive technologies as a means to improve the efficiency and quality of the educational process. International Journal of Human Computing Studies, 3(2), 182–186.
9. Muslimov N. A., Quliyeva Sh. H. Kasb ta'limi o'qituvchilarini tayyorlash jarayoniga tizimli yondashuvni amalga oshirishda muammoli vaziyatlar. – T.: Fan va texnologiyalar, 2007. – 54 b.
10. Quliyeva Sh., Uzoqov O., Xolmatova K. Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda texnologik ta'limning dolzarbligini ta'minlash – pedagogik ta'sir. Jamiyat va innovatsiyalar, 2(6), 222–224.
11. Muslimov N. A. va boshqalar. Pedagogik kompetentlik va kreativ asoslari. O'quv-metodik qo'llanma. – T.: "Sano-standard", 2015. – 120 b.
12. Bulatov S. S. O'zbek xalq amaliy bezak sanati. – T.: "Mehnat", 1991.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.